

РАСПОЗНАНИЕ ЭМОЦИЙ МЛАДШИМИ И СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ

Чен Наталия Николаевна

МСДОО №390

Мирзо Улугбекского района г.Ташкента
Дефектолог (магистрант кафедры общей
и социальной психологии Российского
государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, г.
Ташкент)

Аннотация

В статье рассматривается, как дети младшего (3–4 года) и старшего (5–7 лет) дошкольного возраста распознают эмоции в связи с развитием эмоционального интеллекта и общего психического развития. На основе работ отечественных, зарубежных и узбекских авторов показывается, что младшие дошкольники преимущественно узнают простые эмоции по внешним признакам и ситуации, тогда как старшие учитывают причины и последствия, могут объяснять переживания и их скрытие. Подчеркивается роль семьи, общения со сверстниками, игры и специально организованной развивающей работы в формировании способности распознавать эмоции. Делается вывод, что развитие эмоционального интеллекта в дошкольном возрасте является важной задачей воспитателей и психологов.

Annotatsiya

Maqolada kichik (3–4 yosh) va katta (5–7 yosh) maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsiyalarni anglash xususiyatlari ularning emotsional intellekti hamda umumiy ruhiy rivojlanishi bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Mahalliy, xorijiy va o'zbek mualliflarining ishlariga tayangan holda, kichik maktabgacha yoshdagi bolalar asosan oddiy emotsiyalarni tashqi belgilar va vaziyatga qarab tanishi, katta maktabgacha yoshdagilar esa sabab va oqibatlarni hisobga olishi, inson nega shunday his qilayotganini va ba'zan nima uchun o'z his-tuyg'ularini yashirishi mumkinligini tushuntira olishi ko'rsatiladi. Emotsiyalarni tanish qobiliyatini shakllantirishda oila, tengdoshlar bilan muloqot, o'yin hamda maxsus tashkil etilgan rivojlantiruvchi ishlarning roli ta'kidlanadi. Maktabgacha yoshda emotsional intellektni rivojlantirish tarbiyachilar va psixologlarning muhim vazifasi ekani xulosaga chiqariladi.

Abstract

The article examines how younger (3–4 years) and older (5–7 years) preschool children recognize emotions in relation to the development of emotional intelligence and overall mental development. Drawing on the works of domestic, foreign, and Uzbek authors, it is shown that younger preschoolers mainly identify basic emotions based on external cues and situational context, whereas older preschoolers take into account causes and consequences and can explain why a person feels a certain way and why emotions are sometimes concealed. The article highlights the role of the family, peer interaction, play, and specially organized developmental activities in the formation of emotion

recognition skills. It concludes that fostering emotional intelligence in the preschool years is an important task for educators and psychologists.

Ключевые слова:

эмоциональный интеллект; дошкольный возраст; распознавание эмоций; младшие и старшие дошкольники; эмпатия; регуляция эмоций; семейное воспитание; общение со сверстниками; игра и художественная деятельность.

Kalit so'zlar:

emotional intellekt; maktabgacha yosh; emotsiyalarni tanish; kichik va katta maktabgacha yoshdagi bolalar; empatiya; emotsiyalarni boshqarish; oilaviy tarbiya; tengdoshlar bilan muloqot; o'yin va badiiy faoliyat.

Keywords:

emotional intelligence; preschool age; emotion recognition; younger and older preschoolers; empathy; emotion regulation; family upbringing; peer communication; play and artistic activity.

Ребёнок с раннего возраста постоянно сталкивается с эмоциями – собственными и чужими: он видит радость, грусть, гнев, страх на лицах взрослых и сверстников, слышит различные интонации голоса, наблюдает реакции людей в разных ситуациях. Постепенно он учится понимать, какое чувство испытывает другой человек и каков его смысл. Эта способность связана с эмоциональным интеллектом – умением распознавать эмоции по выражению лица, голосу, жестам, понимать их причины и последствия, управлять собственными чувствами и учитывать переживания других [1; 5; 6]. В дошкольном возрасте эмоциональный интеллект развивается особенно интенсивно, но у младших и старших дошкольников этот процесс протекает по-разному: младшие дети понимают эмоции более просто и ситуативно, старшие – глубже и осмысленнее.

Согласно концепции Дж. Мейера и П. Саловея [1], эмоциональный интеллект включает четыре основные способности: восприятие, понимание, использование и управление эмоциями. Р. Бар-Он и Д. Гоулман подчёркивают его связь с эмпатией, самоконтролем, коммуникативными навыками и жизненной успешностью [1; 5]. Д. В. Люсин выделяет два ключевых направления: понимание и управление собственными эмоциями, а также эмоциями других людей. Исследователи сходятся во мнении, что в дошкольном возрасте именно распознавание эмоций выступает базой для дальнейшего развития эмоционального интеллекта [2; 4; 6; 8]. Узбекские авторы М. Халлокова и Г. Омонжонова показывают, как изобразительное искусство помогает дошкольникам лучше понимать эмоции через обсуждение рисунков и мимики [10]. Ф. Эркинова демонстрирует эффективность сказкотерапии для дифференциации эмоциональных состояний у детей, в том числе с речевыми нарушениями, а Н. Икромова связывает уровень эмоционального интеллекта с успешной адаптацией ребёнка и его речевым и социальным развитием.

Формирование понимания эмоций опирается на развитие восприятия, памяти, мышления, речи и воображения: ребёнок учится замечать детали выражения лица и голоса, связывать эмоцию с причиной и результатом, обозначать свои и чужие чувства, представлять возможные последствия своих действий [3; 5; 6; 9]. Существенную роль играют семья, дошкольная организация и виды деятельности ребёнка. В семье важны эмоциональный

контакт с родителями и обсуждение пережитых событий; в детском саду – общение со сверстниками, совместные игры и занятия [3; 6; 7]. Игровая и художественная деятельность (сюжетно-ролевые игры, сказки, театр, музыка, рисование) позволяет ребёнку «примерять» разные роли и эмоциональные состояния, выражать их и распознавать у других. Младшие дошкольники чаще выражают эмоции действиями и плачем, тогда как старшие всё чаще вербализуют переживания («я обиделся», «мне страшно», «я рад»), что отражает рост самосознания [3; 6].

У детей младшего дошкольного возраста (3–4 лет) эмоциональная сфера включает широкий спектр переживаний, но понимание эмоций остаётся простым и ситуативным. Лучше всего распознаются базовые эмоции радости и грусти по типичным внешним признакам; страх и гнев часто смешиваются, а социальные чувства (стыд, гордость, смущение) практически не выделяются [4; 6]. При интерпретации эмоций дети опираются на ситуацию и наиболее заметные элементы мимики (рот, глаза, брови) [2; 8]. Эмоциональное состояние и событие обычно воспринимаются как единое целое: ребёнок ещё слабо отделяет «что произошло» от «что я чувствую» [2]. Причины эмоций объясняются через простые, конкретные связи (сломали игрушку – плачет, подарили куклу – радуется). В ситуации неприятных переживаний преобладают примитивные формы регуляции – отвлечение, обращение к взрослому, плач и крик. Контроль над выражением эмоций недостаточно сформирован, возможна длительная фиксация на негативных чувствах [5; 6].

У детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) наблюдается выраженный прогресс в понимании собственных и чужих эмоций. К этому возрасту они уверенно распознают базовые эмоции радости, грусти, страха, гнева, спокойствия, начинают различать более сложные состояния (удивление, отвращение, частично презрение) [4; 8]. Эмоции всё чаще соотносятся не только с ситуацией, но и с конкретными элементами мимики; дети целенаправленно обращают внимание на глаза, брови и рот, переходя от недифференцированного восприятия лица к более аналитическому [8]. Понимание причин эмоций становится более осознанным: дошкольники учитывают предшествующие события и намерения участников ситуации [3; 4; 6]. Формируется представление о скрытых и смешанных переживаниях: дети осознают, что человек может внешне демонстрировать одно чувство, а внутренне испытывать другое, а также переживать амбивалентные состояния (радость и страх, гордость и стыд) [3; 6; 7]. Это связано с развитием «внутреннего взгляда» – способности учитывать желания, мысли и переживания другого, не всегда явно выраженные в поведении [3; 6; 9].

К концу дошкольного возраста заметно возрастает уровень регуляции эмоций: ребёнок использует элементарные когнитивные стратегии самоподдержки («ничего страшного», «я ещё попробую»), переключается на другую деятельность, применяет игру и воображение как средство эмоциональной разрядки [1; 5; 6]. Он постепенно учится различать конструктивные и неконструктивные способы совладания с переживаниями, понимая, какие действия помогают успокоиться, а какие усиливают внутренний дискомфорт [5; 6]. Развитие способности понимать эмоции у дошкольников определяется сочетанием когнитивных предпосылок, качества семейных отношений, характера общения со сверстниками, участия в игровой и творческой деятельности, а также целенаправленной работы педагога. Узбекские исследователи подчёркивают эффективность специально организованных занятий через

искусство и сказку для развития эмоционального интеллекта [10; 11]. В целом способность распознавать эмоции проходит путь от опоры на ситуацию и простые мимические признаки в младшем дошкольном возрасте до учёта контекста, последствий и скрытых переживаний в старшем дошкольном возрасте [2; 3; 4; 6; 8]. Эмоциональный интеллект, формирующийся на этой основе, является важным условием успешной подготовки ребёнка к школе и дальнейшей жизни, способствует конструктивному взаимодействию, преодолению трудностей и формированию уверенности в себе [1; 6; 7].

Список использованной литературы

1. Андреева И. Н. Албука эмоционального интеллекта. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 288 с.
2. Былкина Н. Д., Люсин Д. В. Развитие когнитивных схем эмоций в онтогенезе // Вопросы психологии. – 2000. – № 5. – С. 76–87.
3. Веракса А. Н., Бухаленкова Д. А., Ощепкова Е. С. Понимание эмоций и смысловых аспектов нарратива у детей старшего дошкольного возраста // Культурно-историческая психология. – 2019. – Т. 15. – № 3. – С. 71–82.
4. Волгуснова Е. А. Когнитивный компонент эмоциональной сферы старших дошкольников // Психология и педагогика. – 2015. – № 5. – С. 45–50.
5. Изард К. Э. Психология эмоций. – СПб.: Питер, 1999.
6. Карелина И. О. Эмоциональная сфера детей: возрастные и индивидуальные особенности, диагностика, развитие в совместной образовательной деятельности с педагогом. – Прага: Sociosféra-CZ, 2018. – 195 с.
7. Карелина И. О. Эмоциональный интеллект дошкольника: социализация понимания эмоций: избранные научные статьи. – Прага: Sociosféra-CZ, 2021. – 175 с.
8. Лебедева Е. И. Развитие способности распознавать эмоции по выражению лица у детей дошкольного возраста // Вестник практической психологии образования. – 2019. – № 4. – С. 572–579.
9. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002.
10. Халлокова М., Омонжонова Г. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста через изобразительное искусство // Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – № 3/5. – С. 74–78.
11. Эркинова Ф. М. Формирование компонентов эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста с дефектами речи на основе сказкотерапии // «Maktabgacha va maktab ta'limi» jurnali. – 2025. – Т. 3. – № 11.